

Автоматизированный комплекс для тестирования контроля знаний

Моисеенко Наталья Анатольевна, канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО ГГНТУ (г. Грозный)

Джабраилов Ахмед Лечаевнч, старший преподаватель,
ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Джабраилов Руслан Ахмедович, студент магистратуры 2 курса
ФГБОУ ВО ГГНТУ (г. Грозный)

Аннотация. При постановке задачи создания автоматизированного комплекса, необходимо понять технологию проектирования компьютерных тестов. Для этого нужно провести сравнительный анализ возможностей специализированных сред и программ для разработки компьютерных тестов.

Ключевые слова: тестирование, контроль знаний, модель знаний, модульный принцип.

Экспертами чаще используется метод нисходящего проектирования модели знаний (технология "сверху-вниз"). Вначале строится генеральное содержание предметной области с разбивкой на укрупненные модули (разделы). Затем проводится детализация модулей на элементарные подмодули, которые, в свою очередь, наполняются педагогическим содержанием.

Другой метод проектирования "снизу-вверх" (от частного к общему) в большинстве случаев реализуется группой экспертов для разработки модели знаний сложной и объемной предметной области или для нескольких, близких по структуре и содержанию, предметных областей [1].

Каждый модуль предполагает входящую информацию, состоящую из набора необходимых понятий из других модулей и предметных областей, а на выходе создает совокупность новых понятий, знаний, описанных в данном модуле.

Модуль может содержать подмодули. Элементарный подмодуль — неделимый элемент знания — может быть представлен в виде базы данных, базы знаний, информационной модели.

Модульное представление знаний помогает:

- организовать четкую систему контроля с помощью компьютерного тестирования, поскольку допускает промежуточный контроль (тестирование) каждого модуля, итоговый контроль по всем модулям и их взаимосвязям, а также использовать методику "черного ящика";

- осуществлять наполнение каждого модуля педагогическим содержанием;

- выявить и учитывать семантические связи модулей и их отношения с другими предметными областями.

Проектирование модели знаний играет важную роль, для образовательного процесса. От этого в конечном счете зависит обучающая среда: учитель с его квалификацией и опытом, средства и технологии обучения, а главное — контроль обучения.

Модульный принцип построения модели знаний позволяет использовать принцип исчерпывающего контроля — полный перебор всех тестовых заданий для заданной предметной области, что характерно для итоговых измерений уровня обученности.

Можно выделить два принципиальных способа контроля (тестирования) некоторой системы [2]:

- 1) метод "белого ящика" — принцип тестирования экспертной модели знаний;

- 2) метод "черного ящика" — тестирование некоторой сложной системы по принципу контроля входных и выходных данных (наиболее подходит к компьютерному тестированию).

Введем ряд основных определений и понятий.

Тестирование — процесс оценки соответствия личностной модели знаний ученика экспертной модели знаний. Главная цель тестирования — обнаружение несоответствия этих моделей (а не измерение уровня знаний), оценка уровня их несоответствия. Тестирование проводится с помощью специальных тестов, состоящих из заданного набора тестовых заданий [3].

Тестовое задание — это четкое и ясное задание по предметной области, требующее однозначного ответа

или выполнения определенного алгоритма действий.

Тест — набор взаимосвязанных тестовых заданий, позволяющих оценить соответствие знаний ученика экспертной модели знаний предметной области [4].

Тестовое пространство — множество тестовых заданий по всем модулям экспертной модели знаний.

Класс эквивалентности — множество тестовых заданий, таких, что выполнение учеником одного из них гарантирует выполнение других.

Полный тест — подмножество тестового пространства, обеспечивающее объективную оценку соответствия между личностной моделью и экспертной моделью знаний.

Эффективный тест — оптимальный по объему полный тест.

Самой сложной задачей эксперта по контролю является задача разработки тестов, которые позволяют максимально объективно оценить уровень соответствия [или несоответствия] личностной модели знаний ученика и экспертной модели.

Подбор тестовых заданий осуществляется экспертами-педагогами методологией "белого ящика", а их пригодность оценивают с помощью "черного ящика".

Самый простой способ составления тестовых заданий — формирование вопросов к понятиям, составляющим узлы семантического графа, разработка упражнений, требующих для их выполнения знания свойств выбранного понятия.

Более сложным этапом является разработка тестовых заданий, определяющих отношения между понятиями. Еще более глубокий уровень заданий связан с их подбором, выявляющим связь понятий между отдельными модулями.

Однако в каждом реальном случае существует конечное подмножество тестовых заданий, использование которых позволяет с большой вероятностной точностью оценить соответствие знаний ученика заданным критериям по экспертной модели знаний (полный тест).

Из полного теста можно выделить эффективный тест (оптимальный по объему набор тестовых заданий, гарантирующий оценку личностной модели ученика заданным критериям). Выбор эффективного теста зависит от удачного разбиения тестового пространства на классы эквивалентности, пограничные условия, создание тестов на покрытие путей и логических связей между понятиями и модулями.

В дальнейшем необходим тестовый эксперимент на группе учащихся, который позволит провести корректировку и доводку теста до вида эксплуатации (методика "черного ящика").

Таким образом, построение компьютерных тестов можно осуществлять по следующим последовательным шагам [3]:

- 1) формализация экспертной целевой модели знаний;
- 2) нисходящее (или снизу - вверх) проектирование тестового пространства;
- 3) формирование и наполнение тестовых заданий;
- 4) формирование полного компьютерного теста;
- 5) тестовый эксперимент;
- 6) выбор эффективного теста;
- 7) анализ, корректировка и доводка теста до вида эксплуатации.

В соответствии с моделью знаний выделим три класса компьютерных тестов на знания, умения и навыки. Отметим, что типы компьютерных тестовых заданий определяются способами однозначного распознавания ответных действий тестируемого.

1. Типы тестовых заданий по блоку "знания" [5]:

- вопросы альтернативные (требуют ответа да - нет);
- вопросы с выбором (ответ из набора вариантов);

Литература:

1. Острейковский, В. А. Информатика — М.: Издательство "Высшая школа", 2005. - 320 с. - ISBN 5-06-004661-3.
2. Информатика [Текст] / Н. В. Макарова [и др.]. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 768 с. — ISBN 5-279-02202-0.
3. Чельшкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие [Текст] / М. Б. Чельшкова. - М.: Логос, 2002. - 432 с.
4. Каймин В. А. Информатика [Текст] / В. А. Каймин. — М.: "Проспект", 2007. — 272 с. — ISBN 978-5-482-01470-7.
5. Аванесов В. С. Эффективность педагогических тестов и тестовых заданий [Электронный ресурс] / В. С. Аванесов. — Режим доступа: <http://www.testolog.narocl.ru>.

- вопросы информативные на знание фактов (где, когда, сколько);

- вопросы на знание фактов, имеющих формализованную структуру (в виде информационной модели или схемы знаний);

- вопросы по темам, где имеются однозначные общепринятые знаковые модели; математические формулы, законы, предикатные представления, таблицы;

- вопросы, ответы на которые можно контролировать по набору ключевых слов;

- вопросы, ответы на которые можно распознать каким-либо методом однозначно.

2. Типы тестовых заданий по блоку "навыки" (распознавание деятельности: манипуляции с клавиатурой; по конечному результату):

- задания на стандартные алгоритмы (альтернативные да — нет, выбор из набора вариантов);

- выполнение действия.

3. Типы тестовых заданий по блоку "умения". Те же самые, что навыки, но использующие нестандартные алгоритмы и задачи предметной области при контроле времени их решения:

- задания на нестандартные алгоритмы (альтернативные да — нет, выбор из набора вариантов);

- выполнение действия.

Выбор типов тестов определяется:

- особенностями инструментальных тестовых программ (тестовыми оболочками);

- особенностями предметной области;

- опытом и мастерством экспертов.

Для того чтобы разработать компьютерный вариант теста с помощью одной из тестирующих программ, необходимо уяснить, какие формы тестовых заданий они допускают.

Хорошим считается тест, если он восприимчив к угадыванию тестируемым; к невнимательности и ошибочным действиям тестируемого; положительно влияет на тестируемого и педагога, который использует тест.

Для создания тестов по предметной области разработаны и разрабатываются специальные инструментальные программы-оболочки, позволяющие создавать компьютерные тесты путем формирования базы данных из набора тестовых заданий.